

BO'LG'USI O'QITUVCHILARDA SUGGESTIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISH MEZONLARI

Yuldashyev Elyorjon Sodiqovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8358104>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lg'usi o'qituvchilarda differensial yondashuv asosida bo'lg'usi o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlar, bugungi kunda pedagoglar tayyorlash tizimini takomillashtirish, pedagoglar mahoratini oshirish, pedagogik mahorat va qobilyatlarni rivojlantirishga ega ekanligi yoritib berilgan.

Kalit so'z va iboralar: pedagoglar mahorati, ta'lim va rivojlanish, ta'lim-tarbiya, amaliy ko'nikmalar, uzluksiz ta'lim, individual sifatlar, iqtisodiy taraqqiyot, ta'lim standartlari, ta'lim va tarbiya, ilmiy-metodik, sub'yektiv yangilik.

Kirish(Videniye/Introduction). Bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishni ta'minlaydigan tizim tarkibini ko'rib chiqamiz. Ma'lumki, bugungi kunda mehnat bozori ob'yektiv ravishda ijtimoiy va kasbiy jihatdan vakolatli, dialektik fikrlaydigan, chuqur bilimga ega, madaniyatni biladigan va raqobatbardosh shaxsni talab qilmoqda. Shu munosabat bilan biz differensial yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish mazmuni quyidagilarni nazarda tutishi kerak deb hisoblaymiz:

- ushbu faoliyat turini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarning universal tizimini shakllantirish;

- oliy ta'lim asosiy rejasining majburiy fanlari bilan bir qatorda tanlov kurslari tashkil etish;
- o'qituvchi va talabaning birgalikdagi samarali faoliyatida amalga oshiriladigan tadqiqot va individual o'quv dasturlarining ustuvorligiga e'tibor qaratish, uning haqiqiy ta'lim imkoniyatlari va qobiliyatlarining o'ziga xosligiga yo'naltirilgan bo'lajak pedagog (mutaxassis) bilan ishlashning individual shaklini qo'llash, inson qobiliyatlarini rivojlantirish va undan foydalanish, bilim va ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha xorijiy mamlakatlarning tajribalarini qo'llash.

Bundan tashqari, har bir topshiriq guruhi doirasida mantiqiy-izlanish, kognitiv-izlanish, tadqiqiy- ijodiy vazifalar belgilab beriladi. Ushbu tasnif bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayonda turli muammolarni ijodiy hal qilishga tayyorlashga qaratilgan.

Ushbu dissertasiya tadqiqotida aynan shu metodika differensial yondashuv asosida ta'limni amalga oshirish uchun bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish bilan bog'liq kasbiy-pedagogik vazifalar turlarini tasniflashda qo'llaniladi. Har bir topshiriq quyidagi turlarni o'z ichiga olgan: o'quv-mantiqiy izlanish, tadqiqot, ijodiy baholash va tuzatish. Bu vazifalarning universal turlari har bir topshiriq doirasida har bir mashg'ulot turining vazifalari bilan belgilanadigan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladilar.

Taklif etilgan vazifalarning har bir turiga tavsif beramiz.

O'quv-mantiqiy vazifalar talabalarga differensial yondashuv asosida o'qitish bilan bog'liq uslubiy tushunchalarning muhim xususiyatlarini tushunishga imkon beradi. O'quv-mantiqiy vazifalar deganda, biz talaba kasbiy va pedagogik vazifalarni hal qilishning an'anaviy sxemalari mantiqini tushunadigan, ularning muqobil yechimlarini tahlil qiladigan va baholaydigan, o'z harakatlarining ma'lum bir to'plamini tanlaydigan vazifalarni tushunamiz. Ushbu turdagi vazifalar faoliyatga taqlid qilish bilan tavsiflanadi. Bunda pedagogik

muammoni (vazifani) tuzatmasdan hal qilish uchun tavsiya etilgan sxemani tanlash imkoniyati bor. Chunki mantiqiy vazifalar o'quv materialini o'zlashtirishga ijobiy ta'sir qiladi. Mantiqiy tayyorgarlik darajasi past talabaning faoliyat jrayonida muammolarga ko'plab duch kelishi, ularni hal qilolmasligi va oqibat kasbiy inqirozga yuz tutishi belgilanadi.

O'quv-mantiqiy vazifalarga yangi bilimlarni topish, ularni ta'lim sohasida izlash usullari kiradi. Ushbu turdagi vazifalar muammo bo'yicha haqiqiy materiallarni to'plashda alohida rol o'ynaydi. Agar o'quv va mantiqiy vazifalar reproduktiv faoliyat bilan bog'liq bo'lsa, mantiqiy vazifalar ko'proq izohlovchi (muammo bo'yicha materiallarni yig'ish va tahlil qilish, uning nazariy tushunchasi, shuningdek, ushbu faoliyatni amalga oshirish jarayoni) hisoblanadi. Demak, mantiqiy-izlash muammolari deganda, biz ularni yechish natijasida talaba o'zi uchun yangi bilimlarni yoki unga ma'lum bo'lgan bilim va yechim usullari asosida hal qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Tadqiqotchilik vazifalari. Differensial yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish jarayonida mazkur vazifa kognitiv va muammoli vazifaning ikkala xususiyatini ham o'z ichiga olgan umumlashtiruvchi tushuncha hisoblanadi. Ushbu nuqtai nazardan hamjihatlik sifatida biz tadqiqot vazifalarini tushunamizki, bu jarayonda talaba o'ziga ma'lum bo'lgan va faoliyatni amalga oshirish uchun yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqqan holda foydalanishi hamda nazariy va amaliy shartlar asosida mustaqil xulosalarga kelish imkoniga ega bo'ladi.

Ijodiy vazifalar. Differensial yondashuv asosidagi ta'limni amalga oshirishda bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishni ta'minlaydigan muammoli vazifa mavjudligi ko'rinadi. Muammo ma'lum bir muammoli vaziyatga asoslanganligi sababli ba'zi bir dialektik qarama-qarshiliklarning yechimini topishda, vaqt va ma'lumotlarning yetishmasligi holatida o'rganiladigan muammo bo'yicha muqobil javoblarni taklif eta olish bilan bog'liq vaziyatlarni o'z ichiga oladi. Ijodiy muammolarni hal qilishning o'ziga xos xususiyatlariga biz individual fikrlash uslubini, ijodiy muammoning tarkibini qayta ishlashni, mustaqil izlanish shakllarini kiritamiz. Demak, bizningcha, ijodiy vazifalar talabaning ijodiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar tizimini shakllantiradi.

Differensial yondashuv asosida baholovchi-tuzatish turidagi vazifalarni taklif etish bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish jarayonida reflektiv pozisiyani shakllantirish zaruriyati bilan bog'liq bo'lib, bu vazifani shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. O'rganilayotgan faoliyatning introspeksiya o'zini o'zi qadrlash bilan bog'liq ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Ushbu vazifalar yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlash va tuzatish, faoliyatni amalga oshirishning barcha bosqichlarida samarali bo'lgan uslublar bilan o'zaro bog'liqlik mexanizmini ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya (литература и методология /Methods). Bo'lajak o'qituvchilarni suggestiv pedagogik faoliyatga tayyorlashda biz quyidagi talablarni inobatga oldik:

- bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish amaliyotini ommalashtirish, bu ishni samarali talqin qilish, konstruktiv-ijodiy darajalarga qaratilgan vazifalarni birlashtirish kerak;
- vazifalarning murakkabligi asta-sekinlik bilan o'sib borishi kerak;
- tizim nazorat qilish va o'zini o'zi nazorat qilishning ob'yektiv usullarini amalga oshirish uchun imkoniyatlar yaratishi kerak.

Bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish mezonini aniqlab olish ham maqsadga muvofiq.

Aniqlangan mezon belgilariga ko'ra, har bir komponentning qisqacha tavsifini past darajadan yuqori ko'rsatkichlar bo'yicha o'zgarish dinamikasini namoyish etish uchun jadval ko'rinishiga keltirdik (2.3-rasm).

2.3-rasm

Bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlanish darajasi mezonini

Xususiyatlar	Yuqori	O'rta	Past
Ijtimoiy mas'uliyat - shaxsning jamiyat tomonidan qo'yiladigan axloqiy tamoyillar va huquqiy me'yorlarga ongli amal qilishi	Topshiriqni bajarish bilan ishga tayyorlik, ishni bajarishga mas'ullik	Ichki qarshilik bilan topshiriqni bajarish, guruhda ishlashga tayyorlik, individual topshiriqlardan qochish	Topshiriqni bajarishni istamaslik
Ijtimoiy faollik - qo'yilgan maqsadga erishishda faollik va qat'iylik	Maqsad qo'ya olish ko'nikmalari, ularni bajarishga ishonch va doimiy faol tayyorlik	Faollikning hamma vaqt namoyon bo'lmasligi, qiyinchiliklar-ga bardoshsizlik	Faollik sezilarli darajada emas, aniq maqsadga erishishda sustkashlik
Kommunikativlik - ijtimoiy munosabatlarda oson muloqotga kirishish	Shaxsning muloqotga yo'nalganligi, kommu-nikativ ko'nikmaga egalik	Jozibali muloqotga kirishishi, odamlarga samimiy munosabat	Muloqot qilish istagining kuchsizligi, muloqotga kirishishda muammolilik
Ijtimoiy hamkorlik - shaxsning murosa qila olish qobiliyati	Shaxsning xilma-xil fikr va qarashlarga ega bo'lishi, turli madaniyatga mansub shaxs va guruhlarning bir maqsad yo'lidagi hamjihatligini tushuna oladi	Turli madaniyatga mansub shaxs va guruhlarning o'ziga xosligini tushunishda xatolarga yo'l qo'yish	Hamisha ikkilanish
O'z-o'zini anglash - shaxsiy imkoniyatlarini hisobga olish orqali o'ziga ob'yektiv baho berish, o'zidan qoniqish	Shaxs sifatida o'z qadr-qimmatini anglash	O'zini tushunish	Shaxsning o'zi to'g'risidagi shaxsiy fikrining atrofdagilar tomonidan unga berilayotgan bahoga mos kelmasligi.
Ijodkorlik - ijtimoiy	Yangiliklarni ko'ra	Faoliyat shart-	Noodatiy

muammoli vaziyatlarni samarali hal etish qobiliyati	olish va o'z faoliyatini o'zgartirish	sharoitlarini, o'zgarishlarni sekin qabul qilishi	vaziyatga tayyor emaslik
Mustaqillik - muammoni aniqlash va shakllantirish, maqsad qo'yish va unga erishish	Samarali ko'rsatma berish malakasi, atrofdegilarni ishontira olish	Boshqalarning yordamiga ehtiyoj sezish	Yordamchilar bilan birga ishlash
Layoqatlilik - nazariy va amaliy tayyorlik	Bilimlarni amaliyotda qo'llay olish	Bilimlarni hamma vaqt ham amaliyotda qo'llay olmaslik	Tadbirkorlikka doir bilimlari yetarli emasligi

Har bir mezonni amalga oshirish darajasini aniqlashda ko'rsatkichlarning namoyon bo'lish dinamikasiga asoslanildi.

Differensial yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish shartlari va xususiyatlari to'g'risidagi bilimlarni egallash, ya'ni bunday bilimlar zamonaviy jamiyat uchun qanchalik ahamiyatli va zarur ekanligini anglash muhimdir. Bugungi kunda talabada o'z pedagogik mahorat uchun zarur hisoblangan suggestiv tafakkurning rivojlanishini ta'minlash lozim.

Shu tariqa bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish mazkur masalalarni hal qilish orqali amalga oshadi:

1. Motivasiya - bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatning maqsadi, mazmunini anglashlari.
2. Qiziqish - bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishdagi zarur faoliyat tajribasini aniqlashi.
3. Egallash - bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish masalalari bo'yicha nazariy va amaliy o'quv-axborot bloki.
4. O'z-o'zini nazorat qilish - olingan natijalar tahlili va ularni kutilganlari bilan qiyoslash.

Natijalar (Результаты/Results). Differensial yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishni quyidagi pedagogik sharoitlar bilan amalga oshirishni nazarda tutganmiz.

Nazariy mashg'ulot talaba tomonidan kasbiy faoliyatining asosi bo'lgan bilimlar tizimini o'zlashtirishni nazarda tutadi. Tadqiqotning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, talaba faoliyatini amalga oshirishga tayyorlash asosiy g'oyalar, nazariyalar, qonunlar, tushunchalar to'plamini o'z ichiga olishi kerak.

Mavzuga oid topshiriqlar. Yangi mavzu yuzasidan "Constructor" metodi yordamida talabalarning bilim o'zlashtirishlari amalga oshiriladi. Shu bois yangi mavzu yuzasidan "Constructor" metodi interaktiv doskada taqdim etiladi. Ushbu namoyon bo'lgan muammolarga talabalar javob topadi. Bunda differensial yondashuv asosida turli darajada tayyorlangan muammolar taqdim etiladi. Talabalar imkon darajasidagi muammoga munosabat bildiradilar.

Differensial yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishda mustaqil ta'lim topshiriqlari ham o'z potensialiga ega. Shuni ta'kidlash lozimki, mustaqil ishning faoliyatli xarakteri barcha zamonaviy olimlar tomonidan ham qayd

etilgan. Axir asosiy sub'yektlarning - o'qituvchi va talabaning o'zaro ta'siri barcha ta'lim faoliyati jarayonida amalga oshirilib, uning shakllaridan biri o'z-o'zini o'qitish faoliyati mustaqil ta'lim ishlari hisoblanadi.

O'z-o'zini o'qitish - bu o'qituvchining ishtirokisiz ta'lim oluvchining shaxsiyati tomonidan boshqariladigan maqsadli ta'lim sifatida aniqlanadi. Mustaqil o'quv ishlari - bu o'qituvchining bevosita ishtirokisiz amalga oshiriladigan bir qator tarkibiy qismlardan tashkil topgan (shu jumladan, o'quv materialini ijodiy idrok etish va tushunish, o'quv ishlarining barcha turlariga tayyorgarlik ko'rish, ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish) talabalarning bilim, malaka va ko'nikmalarni o'zlashtirish bo'yicha alohida yoki guruhiy ta'lim faoliyati o'qituvchi topshiriqlariga binoan va uning nazorati ostida amalga oshiriladi.

Muhokama(Обсуждение/Discussion). Mustaqil ish talabaning o'zi tomonidan "ichki kognitiv motivlari" tufayli uyushtirilgan faoliyat sifatida o'qituvchi tomonidan "vositachilik qilingan tizimli boshqaruv" asosida talabalarning o'z-o'zini boshqarish jarayonida tashkil qilinadi. Bu nafaqat o'qituvchi tomonidan olib boriladigan o'quv harakatlar rejasini aniq anglash, balki yangi ta'lim muammolarini hal qilish jarayonida o'quv fanini o'zlashtirishning ma'lum bir sxemasi sifatida uni ongli ravishda shakllantirish zarurligini anglatadi. Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyati ularning kelgusidagi kasbiy faoliyatini modellashtirishdir, bunda o'qituvchilar bo'lmaydi, lekin odatda mustaqillik talab qilinadigan kasbiy fazilatlardan biri sifatida baholaydigan rahbarlar bo'ladi.

Mustaqil ish - ta'limning majburiy elementi, bu insonning butun hayoti davomida bo'lajak o'qituvchining shaxsiy o'sishi uchun tayyorlashda alohida ahamiyatga ega ekanligini e'tiborga olib, mazkur tadqiqot ishida mustaqil ishlash vositalarining umumiyliigi ta'lim sifatini ta'minlovchi omil sifatida aniqlanadi. Talabalarning mustaqil ishi oliy o'quv yurtlarida ta'lim sifatini ta'minlash omili sifatida kelgusidagi mutaxassislarning shaxsiy va kasbiy o'z-o'zini o'qitishga va o'z-o'zini rivojlantirishga tayyorligi hamda barqaror ehtiyojini shakllantirish uchun inson salohiyatini ochib berishning asosiy sababi bo'lib, uni amalga oshirish uchun muayyan shart-sharoitlarni yaratish zarur.

Differensial yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishda ularning qiziqishlari, imkoniyatlari va bilimlarni o'zlashtirish darajalarini inobatga olgan holda quyidagicha guruhlar kesimida ishlab chiqdik:

Birinchi guruh – iqtidorli talabalar guruhi. Bu guruhga yuqori darajada o'zlashtirish va o'quv imkoniyatlariga ega bo'lgan talabalar kiritiladi. Shuningdek, ushbu guruhga o'rta darajada o'zlashtirish ko'rsatkichlariga ega bo'lsa-da, suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishga kuchli qiziqishi bo'lgan talabalarni ham kiritishi mumkin. Bu guruh talabalarining ichki ehtiyojlariga tayangan holda ko'proq mustaqil ishlashlariga e'tibor qaratiladi. Iqtidorli talabalar uchun individual topshiriqlar ishlab chiqiladi.

Ikkinchi guruh – o'rta darajada o'zlashtiruvchi talabalar guruhi. Bu guruh talabalar bilan ishlashda ularning suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish qiziqishlarini oshirish, ichki motivasiyani o'stirishga va aqliy faoliyatga munosabatini o'zgartirishga e'tibor qaratiladi. Ular berilgan topshiriqni vaqtida bajarishga harakat qiladilar, ammo qo'shimcha ishlash uchun ularda ishtiyok past.

Uchinchi guruh past darajada o'zlashtiruvchi talabalar guruhi bo'lib, bu guruhga faoliyatga qiziqishi, o'zlashtirishi va iqtidori past darajada shakllangan talabalar guruhi kiritiladi. Bunday talabalar topshiriqlarni mustaqil bajarishga va vaqtida ulgurishga qiynaladilar.

Xulosa(Заклучение/Conclusion). Xulosa qilib aytganda, bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishning tarkibiy qismi sifatida - nazariy, metodik va amaliy bilan o'quv-mantiqiy, izlanishli, ijodiy va baholash-tuzatish xarakteridagi muayyan vazifalar va bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlanish mezonlari to'plamini o'zaro bog'lash asosida amalga oshiriladi.

References:

1. "Ижтимоий педагогика" атамалар изоҳли луғати. Наманган.: НамДУ нашриёти. 2017. –Б. 48.
2. Қудратов Т. Нутқ маданияти асослари. –Тошкент.: Нутқ маданияти асослари. 1993. –Б. 79.
3. Березуцкая Ю.П. Подготовка организаторов образования к анализу управленческой деятельности на основе системы мотивационного программно-целевого управления: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Барнаул, 1999. – 17 с.
4. Майоров А.Н., Сахарчук Л.Б., Сотов А.В. Элементы педагогического мониторинга и региональных стандартов в управлении. – СПб., 1992. – 35 с.
5. Турғунов С.Т. Таълим муассасаси раҳбарлари бошқарув фаолияти самарадорлигининг назарий асослари // Касб-хунар таълими.– 2006. – № 1. – 55-б.
6. Saydullaeva, A. R. (2022). Gender Factors in Raising the Intellectual and Social Status of Women in Universities. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(10), 103-107
7. Шодмонов Қ.О. Олий ўқув юртлари касб таълими йўналиши ўқувчиларини бошқарув фаолиятига тайёрлаш: Пед.ф.н. ...дисс. – Тошкент, 2008. – 201 б.
8. Madumarov, T., Haidarov, R., & Gulomjonov, O. (2023). IDEAS OF HUMANISM IN THE WORK OF ALISHER NAVOI. *Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences*, 3(2), 116-118.